

VÍDEO

Quem cuida do psicólogo? A experiência de coordenar grupos psicoterapêuticos com psicólogos e estudantes de psicologia.

Who takes care of the psychologist? The experience of coordinating psychotherapeutic groups with psychologists and psychology students

Palestra apresentada no dia 18 de março de 2022, Pelos psicólogos Ana Flávia, Márcia Estarque, Rosa Maria Aloise e Petrônio Macedo, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “ **QUEM CUIDA DO PSICÓLOGO?** *A EXPERIÊNCIA DE COORDENAR GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS COM PSICÓLOGOS E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA*”.

OBJETIVO

Compartilhar a experiência de coordenar o projeto de psicoterapia em grupo para psicólogos e estudantes de psicologia desde 2019. Palestra Projeto Você Psi.

Palestrante:**Psicóloga Ana Flávia - CRP 05/20585**

Psicóloga clínica, graduada pela Universidade Estácio de Sá, com especialização em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt Terapia. Experiência voltada para transtornos de ansiedade, depressão e autoconhecimento. Atendimentos on line de adolescentes, adultos, idosos, casais, grupos e famílias.

Márcia Estarque - CRP nº 05/17.721

Especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (U.F.R.J.), Gestalt-Terapeuta (Vita Clínica de psicoterapia), Coordenadora de curso de Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-terapia (Indivíduo, Grupo e Família), supervisora de atendimentos individuais, de grupo, de casal e de família, sócia fundadora do IGT, Editora assistente da Revista Virtual IGT na Rede, coordenadora de Cursos sobre Estresse, Depressão e Síndrome do pânico desde 1993.

Petrônio Macedo - CRP 52116 5º

Psicólogo Clínico especialista em Gestalt- Terapia, grupos e casais.

Rosa Maria Aloise - CRP 05/12.548

Psicóloga Clínica. Especialista em Gestalt-Terapia no atendimento a grupos, casais, famílias e Adolescentes.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

[\(819\) QUEM CUIDA DO PSICÓLOGO? A EXPERIÊNCIA DE COORDENAR GRUPOS COM PSICÓLOGOS E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA - YouTube](#)

Recebido em: 18/03/2022

Aprovado em: 20/06/2024